

**PROTESIS ROBOTICA PARA REHABILITACIÓN DE EXTREMIDADES
SUPERIORES CON INTERFAZ DE USUARIO DE CONTROL VOCAL
INTERACTIVO**

**Propuesta de Proyecto presentada al comité de evaluación de proyectos de grado del
programa de ingeniería electrónica de la Universidad Popular del Cesar**

AUTOR:

RAFAEL RIVERO
rdrivero@unicesar.edu.co
CC:1193521236

DIRECTOR:

MSc. GIOVANNI BRACHO TOVAR
Magister en Ingeniería

**GRUPO DE INVESTIGACION GINTICS
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y TECNOLÓGICAS
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
VALLEDUPAR – CESAR
2025**

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Proyecto de investigación y/o Desarrollo Tecnológico enfocado en la línea de **Robótica y Control Inteligente** y la sub-línea de **Diseño de robots, control inteligente y sistemas de asistencia.**

RESUMEN

El progreso en robótica e inteligencia artificial ha permitido la creación de sistemas cada vez más intuitivos y accesibles. En particular, la interacción entre humanos y máquinas a través de comandos de voz ha ganado importancia en diversas aplicaciones, que van desde asistentes virtuales hasta dispositivos automatizados. Este proyecto tiene como objetivo utilizar estas tecnologías para desarrollar una mano robótica que se pueda controlar mediante una aplicación interactiva con base en reconocimiento de voz, facilitando su uso en diferentes contextos, incluyendo el sector médico, la educación y la industria.

La mano robótica propuesta puede apoyar a los pacientes en el proceso de recuperación de la movilidad de sus manos a través de ejercicios guiados por voz, y busca ofrecer una solución tecnológica accesible y adaptable, especialmente en situaciones donde no es posible contar con la asistencia constante de un terapeuta.

La conexión entre la mano robótica y el dispositivo Android se establece mediante tecnología Bluetooth, lo que facilitará su uso en diversos entornos de forma inalámbrica.

Palabras Clave: mano robótica, control por voz, Arduino, terapia de rehabilitación, App Inventor, Bluetooth

ABSTRACT

Advances in robotics and artificial intelligence have enabled the creation of increasingly intuitive and accessible systems. In particular, human-machine interaction through voice commands has gained importance in various applications, ranging from virtual assistants to automated devices. This project aims to use these technologies to develop a robotic hand that can be controlled through an interactive application based on voice recognition, facilitating its use in different contexts, including the medical sector, education, and industry.

The proposed robotic hand can support patients in the process of regaining hand mobility through voice-guided exercises and seeks to offer an accessible and adaptable technological solution, especially in situations where constant therapist assistance is not possible.

The connection between the robotic hand and the Android device is established via Bluetooth technology, which will facilitate its wireless use in various environments.

Keywords: robotic hand, voice control, Arduino, rehabilitation therapy, App Inventor, Bluetooth.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la rehabilitación física, uno de los mayores desafíos es garantizar que los pacientes realicen los ejercicios necesarios de manera consistente y precisa. Sin embargo, el acceso a terapias supervisadas por profesionales no siempre es constante o económicamente accesible para todos los pacientes, lo que retrasa los procesos de recuperación. Además, la fatiga o limitaciones motrices de los pacientes pueden dificultar la correcta ejecución de tareas domésticas del día a día. Este problema se agrava en personas con lesiones que afectan la movilidad fina de las manos, donde se requiere un control más preciso y repetitivo para lograr una recuperación óptima.

La ejecución de ejercicios de rehabilitación puede ser difícil para pacientes con limitaciones motrices, especialmente en casos de lesiones que afectan la movilidad fina de las manos y donde la fatiga del paciente también puede ser un factor limitante.

Muchos de estos pacientes enfrentan barreras económicas y de movilidad que dificultan su asistencia a sesiones regulares. Según la (OMS, 2024), se estima que 2400 millones de personas en el mundo padecen alguna afección que podría mejorar con rehabilitación, y en países de ingresos bajos o medios, más del 50% no recibe los servicios necesarios.

Se estima que 28,890 colombianos tienen amputaciones y tienen acceso a prótesis. Esta cifra es parte de un total de aproximadamente 113,000 amputaciones que han ocurrido en el país.

En Colombia, según datos de minsalud alrededor de 1,486,213 personas tienen algún tipo de discapacidad. De estas, un 19% presenta dificultades para llevar, mover y/o manipular objetos, lo que puede incluir la necesidad de una prótesis de mano.

Más del 65% de la población con discapacidad que ha recibido prescripción de ayudas técnicas, como prótesis, las utiliza efectivamente. Entre el 68% y el 78% de las amputaciones traumáticas totales involucran las extremidades superiores, lo que resalta la alta demanda de prótesis en esta área.

El desarrollo de una mano robótica controlada por voz para terapias busca mejorar el acceso y efectividad en la rehabilitación física, especialmente en pacientes con limitaciones motoras en extremidades superiores.

JUSTIFICACIÓN

Una mano robótica con control de voz, conectada mediante Bluetooth a un sistema móvil, permite a los pacientes realizar ejercicios desde casa, reduciendo costos y facilitando la independencia. Este enfoque es especialmente beneficioso para personas con discapacidades severas que no pueden manipular dispositivos manualmente. Además, las emergencias como desastres y conflictos aumentan la demanda de rehabilitación, saturando los servicios disponibles. Las lesiones en estos contextos requieren atención urgente y soluciones innovadoras, como la propuesta en este proyecto, que pueden ayudar a los sobrevivientes a recuperar la confianza en ellos mismos para poder superar sus traumas y seguir con su vida.

Este proyecto tiene aplicaciones en diversas áreas, como servir de base para prótesis de bajo costo; como guía para nuevos proyectos de la bioingeniería y puede ser la fase inicial para el desarrollo de diferentes prótesis.

En los procesos de rehabilitación de pacientes la mano robótica propuesta, brindaría la posibilidad de hacer ejercicios desde casa, disminuyendo los costos asociados a las terapias presenciales, y ofrecería a los pacientes la opción de practicar en un entorno familiar y cómodo, contribuyendo a la motivación y el compromiso con los programas de rehabilitación.

Para los pacientes con discapacidades, lograr independencia es un objetivo fundamental. La mano robótica propuesta les permitirá realizar tareas cotidianas que de otra manera serían imposibles, lo que mejora su calidad de vida y autoestima.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una mano robótica que facilite el entrenamiento de pacientes que requieren prótesis controlada por comandos de voz que serán interpretados mediante una aplicación interactiva en dispositivos móviles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construir una mano robótica capaz de la realización de movimientos controlados por microservos, simulando los movimientos de los dedos humanos.
- Desarrollar una app en plataforma Android que reciba comandos de voz y los transmita a la mano robótica vía Bluetooth.
- Integrar el hardware y software del sistema garantizando la precisión y estabilidad de los movimientos realizados por la mano robótica.
- Evaluar la funcionalidad del sistema en un entorno simulado de terapia de rehabilitación, realizando pruebas con diferentes ejercicios de movilidad.
- Redactar un manual de usuario y configuración, claro y conciso que explique el uso, ajuste y cuidado de la prótesis, así como la operación de la aplicación móvil y sus diferentes funciones para el alcance de una rehabilitación efectiva.

METODOLOGÍA A UTILIZAR

El desarrollo del prototipo seguirá una metodología basada en fases, que permitirá la integración de los diferentes componentes de hardware y software de manera progresiva. La metodología se detalla a continuación:

- 1. Fase de diseño mecánico:** En esta fase se hará un rediseño la estructura de la mano robótica, utilizando PLA como material principal, Nylon como tendones de nuestra mano.
- 2. Fase de desarrollo del control en Arduino:** Se programará el Arduino para controlar los micro servos de la mano robótica. Este control permitirá que los dedos se muevan de manera coordinada en respuesta a las señales enviadas por la aplicación móvil.
- 3. Fase de mejoramiento de la aplicación:** Se diseñará y mejorará la App Inventor que ya teníamos, que además de recibir comandos de voz del usuario, tendrá unas actividades que ayuden a entrenar a la persona para su prótesis nueva. Estos comandos se procesarán en el dispositivo Android y se enviarán al Arduino a través de Bluetooth.
- 4. Fase de integración y pruebas:** Una vez desarrollados los componentes de hardware y software, se procederá a la integración del sistema. Se realizarán pruebas para verificar que la mano robótica responda adecuadamente a los comandos de voz y que los movimientos sean precisos y controlados.
- 5. Fase de validación y ajuste:** En esta fase se realizarán ajustes en el diseño del sistema para mejorar la precisión de los movimientos y asegurar que el prototipo sea funcional en un entorno de terapia de rehabilitación.

APROBACIÓN DEL DIRECTOR

Por medio de la presente hago constar que he leído la propuesta de trabajo de grado titulada:

“PROTESIS ROBOTICA PARA REHABILITACIÓN DE EXTREMIDADES SUPERIORES CON INTERFAZ DE USUARIO DE CONTROL VOCAL INTERACTIVO” presentada por el estudiante RAFAEL RIVERO identificado con CC:1193521236, para optar al título de INGENIERO ELECTRÓNICO, y que acepto asesorar al estudiante en calidad de director, durante la etapa del desarrollo del trabajo hasta su presentación y evaluación. Igualmente me comprometo a asistir a las citaciones que el comité de proyectos considere necesarias para el seguimiento del proceso de elaboración de este trabajo de grado.

DIRECTOR

MSc. GIOVANNI BRACHO TOVAR

Magister en Ingeniería

Profesor Titular

Universidad Popular del Cesar

Valledupar 15 de marzo de 2025

RESULTADOS ESPERADOS

- Una mano robótica funcional que pueda ser controlada por voz.
- Una aplicación interactiva que facilite el entrenamiento de los pacientes.
- Datos sobre la efectividad del dispositivo en el proceso de rehabilitación.
- Se espera obtener una mano robótica operativa capaz de responder eficientemente a comandos de voz mediante la aplicación, demostrando la utilidad de este tipo de interfaces en aplicaciones reales. Además, se espera que la aplicación interactiva contribuya al entrenamiento efectivo de los pacientes, y que los datos recogidos permitan evaluar la efectividad del dispositivo en el proceso de rehabilitación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] “Uso y aplicaciones de la Inteligencia Artificial en robótica | Robotnik ®”. Robotnik. Accedido el 23 de enero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://robotnik.eu/es/la-inteligencia-artificial-en-la-robotica/>

[2]Inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Elsevier, 2021.

[3] “Desarrollo de exoesqueleto para rehabilitación de miembro inferior”. DSpace Repository:: Home. Accedido el 23 de enero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://repositorio.unitec.edu/items/b7669174-fb63-4137-8f09-97fd4a91351e>

[4]“Estudio de percepción de un entrenamiento para uso de prótesis de mano a través de un juego serio”. Repositorio Institucional EdocUR ::Repositorio Institucional EdocUR - Universidad del Rosario - Colombia. Accedido el 23 de enero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://repository.urosario.edu.co/items/f7253ac6-794d-4391-a70b-17e3cfa99edf>

[5]“Repositorio Institucional del Tecnológico Nacional de México (RI - TecNM): INTERFAZ EASYVR 3 PARA CONTROL EMBEBIDO DE PRÓTESIS”. Repositorio Institucional del Tecnológico Nacional de México (RI - TecNM): Home. Accedido el 23 de enero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2415>

[6]R. I. “La mano biónica que siente al fusionarse con el esqueleto y los nervios”. Diario ABC. Accedido el 23 de enero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.abc.es/salud/enfermedades/mano-bionica-siente-fusionarse-esqueleto-nervios-20231013113515-nt.html>

[7]DW Español. Prótesis inteligentes, ¿cómo funcionan? (17 de marzo de 2021). Accedido el 23 de enero de 2025. [Video en línea]. Disponible: <https://www.youtube.com/watch?v=JuZVqwprE4>